

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNING AHAMIYATI

G‘aniyeva Malika Sherali qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti, Boshlang‘ich ta‘lim 2-bosqich talabasi
e-mail: malikaganiyeva065@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinif ona tili darslarida differensial yondashuvni amalga oshirishning samarali metodlaridan biri sifatida “stansiya metodikasi”ni tahlil qiladi. Maqolada “stansiya metodikasi”ning o‘quvchilarni faollashtirish, ularning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda darsda har bir o‘quvchining o‘z darajasiga mos topshiriqlarni bajarish imkoniyatini taqdim etuvchi muhim vosita sifatida qanday ishlashi ko‘rib chiqiladi. Shu orqali o‘quvchilar o‘rtasida tenglik hissini oshirish, mustaqillik va guruhda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkinligi ta‘kidlanadi. Metodning asosiy afzalliklari sifatida o‘quvchilarda motivatsiyani oshirish, darsdagi ishtirokni faollashtirish va individual yondashuvni amalda qo‘llash mumkinligi ko‘rsatilgan. Maqola “stansiya metodikasi”ni samarali joriy etish uchun o‘qituvchidan ijodkorlik, puxta rejalashtirish va doimiy nazoratni talab etishi haqida xulosa qiladi. Ushbu tadqiqot ta‘lim tizimida metodik yangiliklarni qo‘llash, o‘quvchilarning bilim darajasini yaxshilash va dars jarayonini yanada samarali qilish uchun foydali manba bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: differensial yondashuv, ona tili, “stansiya metodikasi”, o‘quvchilar faolligi, individual yondashuv, metodikalar, o‘qituvchining roli, ta‘lim jarayoni, guruhda ishlash, motivatsiya, mustaqillik, ta‘lim samaradorligi.

Abstract. This article analyzes the “station method” as one of the effective methods of implementing a differential approach in mother tongue classes. The article examines how the “station method” works as an important tool to activate students, take into account their individual characteristics, and provide an opportunity for each student to perform tasks according to his level in the lesson. Through this, it is emphasized that it is possible to increase the sense of equality among students, to develop independence and teamwork skills. As the main advantages of the method, it is shown that it is possible to increase the motivation of students, to activate participation in the lesson, and to apply an individual approach in practice. The article concludes that creativity, careful planning and constant control are required from the teacher to effectively implement the “station method”. This research can be a useful resource for applying methodological innovations in the educational system, improving the level of students' knowledge and making the teaching process more effective

Keywords: differential approach, Azerbaijani language, “station method”, student activity, individual approach, methodologies, teacher’s role, education process, group work, motivation, independence, teaching effectiveness.

Аннотация. Данная статья анализирует один из эффективных методов внедрения дифференцированного подхода в преподавании родного языка, а именно “метод станций”. В статье рассматривается, как “метод станций” работает как важный инструмент для активизации студентов, учета их индивидуальных особенностей и предоставления заданий, соответствующих уровню каждого ученика. Подчеркивается, как этот метод способствует повышению равенства между студентами, развивает независимость и навыки работы в группе. Основными преимуществами метода являются повышение мотивации, активизация участия студентов и применение индивидуальных подходов на практике. В статье сделан вывод, что внедрение “метода станций” требует от преподавателя креативности, тщательного планирования и постоянного контроля. Это исследование может служить

полезным источником для применения методологических инноваций в системе образования, улучшения уровня знаний студентов и повышения эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: дифференцированный подход, родной язык, «методика станции», деятельность учащихся, индивидуальный подход, методы, роль учителя, учебный процесс, групповая работа, мотивация, самостоятельность, эффективность обучения.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi doimiy ravishda yangilanib, rivojlanib borayotgan soha sifatida o'quvchilarni zamonaviy bilimlar va ko'nikmalar bilan ta'minlashni maqsad qilgan. 2021-yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi yangi qonun va unga kiritilgan o'zgarishlar, mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarga individual yondashuvni taqdim etish va har birining intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi¹. Ushbu qonunlar va farmonlar o'qituvchilarga yangi metodik yondashuvlarni qo'llashga, o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ta'lim berishga zaruratni tug'diradi². Ayniqsa, o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlash, ularning ijtimoiy, emotsional va akademik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning ahamiyati yanada ortdi³.

Asosiy qism

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida differensial yondashuvni qo'llash — bu har bir o'quvchining individual o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish demakdir. Zamonaviy ta'lim jarayoni ko'proq individual rivojlanishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning bilim darajasi, o'rganish uslubi, tezligi, ehtiyoji va qiziqishini hisobga olishni talab qiladi. Aynan differensial yondashuv orqali kuchli, o'rtacha va sust o'zlashtiruvchi o'quvchilarga moslashtirilgan ta'lim berish imkoniyati yaratiladi. Bu yondashuvni amalga oshirishda o'qituvchi har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlab, ularga mos topshiriqlarni tanlaydi. Masalan, bir o'quvchiga matn ustida savollar tuzish vazifasi berilsa, boshqasiga shu matndan asosiy g'oyani aniqlash yoki mazmunli insho yozish vazifasi topshiriladi. Bu orqali o'quvchilarning darsdagi faolligi va ishtiroki oshadi, har biri o'z imkoniyatiga qarab rivojlanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, “stansiya metodikasi” differensial yondashuvni amalda qo'llashning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Mazkur metodda sinf kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh belgilangan vaqt ichida turli stansiyalarda faoliyat yuritadi. Har bir stansiyada topshiriq mazmuni, murakkablik darajasi yoki o'quv faoliyati turi bilan ajralib turadi. Misol uchun: 1-stansiya: Matnni o'qish va undagi asosiy fikrni aniqlash (mustaqil ishlovchilar uchun). 2-stansiya: Matn asosida savollar tuzish va savollarga javoblar yozish (ijodiy fikrlovchilar uchun). 3-stansiya: O'qituvchi bilan ishlash — grammatik mashqlar yoki yangi mavzuni tushuntirish (qo'shimcha yordamga muhtoj o'quvchilar uchun). 4-stansiya: Guruhli muhokama — muammoli vaziyat yechimini topish (ijtimoiylashuv ko'nikmalarini rivojlantirish). Har bir stansiyada guruh topshiriqni bajaradi va belgilangan vaqtdan so'ng keyingi stansiyaga o'tadi. Bu jarayonda har bir o'quvchi o'z darajasiga mos topshiriqni bajaradi, shu bilan birga boshqa guruh a'zolari bilan hamkorlikda ishlaydi. Natijada, o'quvchilarda mustaqillik, javobgarlik, tashabbuskorlik, ijtimoiy muloqot, fikr almashish kabi ko'nikmalar shakllanadi. Bu metodning yana bir muhim jihati shundaki, u darsni bir tomonlama ma'ruzadan interaktiv mashg'ulotga aylantiradi. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, kuzatuvchi va yordamchi sifatida ishtirok etadi. Shu bilan birga, o'qituvchi har bir stansiyada o'quvchilarning faoliyatini tahlil qiladi, ularning mustaqil fikrlash darajasi va bilimlarini baholaydi. Stansiya metodikasini muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchi quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim: Har bir stansiya uchun aniq va darajaviy topshiriqlar tayyorlash; Vaqtni to'g'ri taqsimlash; O'quvchilar guruhini adolatli shakllantirish; Jarayonni doimiy nazorat qilish va tahlil qilish; O'quvchilarga fikr bildirish va natijalarni umumlashtirish imkonini yaratish. Shunday qilib, differensial yondashuv va stansiya metodikasi uyg'unligi ona tili darslarining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishini

kuchaytiradi va ularning shaxsiy rivojlanishiga keng imkoniyat yaratadi. Metodning yana bir afzalligi – o‘quvchilar o‘rtasida tenglik hissini uyg‘otadi³.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bu maqola ta‘lim tizimidagi so‘nggi o‘zgarishlar va yangi qonunlar asosida, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga individual yondashuvni ta‘minlash, ularning bilim olish jarayonida faolligini oshirish va ta‘limda sifatni yaxshilashni ko‘zda tutadi. O‘zbekiston Respublikasidagi ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, o‘quvchilarga nafaqat zamonaviy bilimlarni egallash, balki ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ham qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Ushbu maqolada keltirilgan “stansiya metodikasi” kabi innovatsion metodlar, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, guruhda ishlash va bilimlarini mustahkamlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi. Bu metodlar, shuningdek, o‘qituvchilarga o‘quvchilarning turli ehtiyojlarini inobatga olish va har birining rivojlanishiga mos ta‘lim berish imkoniyatini yaratadi. Yangi ta‘lim tizimi talab qiladigan metodlarni amaliyotda qo‘llashda, o‘qituvchilar o‘z darslarini aniq rejalashtirish, o‘quvchilarning rivojlanishini izchil kuzatish va individual yondashuvni ta‘minlash orqali yanada samarali natijalarga erishishlari mumkin. Bu jarayon o‘quvchilarning ijtimoiy va akademik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi, shu bilan birga, ularning shaxsiy o‘shishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi. Kelajakda ta‘lim tizimida yangi metodlarni qo‘llash va o‘quvchilarning bilim darajasini oshirish orqali ta‘lim jarayonini yanada samarali qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun, 2021, 7-aprel.
2. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim vazirligining farmoni, 2021, 5-mart.
3. Abduraimova, S. . (2025). TALABALARDA KREATIVLIKNING NAMOYON BO‘LISHI, MAZMUN VA MOHIYATI. *Наука и инновация*, 3(1), 133–136.
4. Abduraimova, S. (2024). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MATHEMATICAL CREATIVITY IN EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(11), 575-579.
5. Abduraimova, S. K. (2024). BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA KREATIVLIK TUSHUNCHASINING TERMINOLOGIK TAHLILI. *Inter education & global study*, (10), 65-75.
6. Abduraimova, S. (2024). THE ESSENCE OF DEVELOPING CREATIVITY SKILLS IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS. *Science and innovation*, 3(B5), 298-301.
7. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi
8. Karimova N., Ta‘limda differensial yondashuv asoslari, 2022.
9. Maxsudova, S. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Models and methods in modern science*, 2(5), 50-53.
10. Maxsudova, S., & Omonqulova, F. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IQTIDORINI OSHIRISH UCHUN HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 69-73.
11. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B11), 540-543.
12. Maxsudova, S. (2023). Boshlang‘ich sinf darslarida xorijiy tajribalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi (Darsliklar misolida). In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM*. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan.
13. Qizi, A. S. K. (2024). TA‘LIM TIZIMIDA KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 370-372.
14. Taniberdiyev, A., & Abduraimova, S. (2024). DEVELOPING CREATIVITY IN THE MATHEMATICS TEACHING PROCESS: CONTENT AND ESSENCE. *Modern Science and Research*, 3(11), 278-281.
15. Taniberdiyev, A., & Maxsudova, S. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CREATIVITY IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 2(12), 466-472.